

ENFERMAGEM NA UFV - TRANSFORMAÇÃO DE VIDA, CONSTRUÇÃO DE FUTUROS: A JORNADA DO FILHO DO GARI E DA EMPREGADA DOMÉSTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14386948

ANDRADE, João Vitor¹

Objetivos: demarcar a relevância do curso de Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa (UFV) na transformação de vida e na construção de futuros, relatar experiência de um egresso com quatro anos de formado. **Contexto e descrição das atividades :** estudo autoetnográfico, abrangendo nove anos (período de formação 03/2015-12/2019; e pós- formação 01/2020-03/2024). Salienta-se no título a relevância do lócus UFV na perspectiva de Paulo Freire e o ponto de partida do egresso na perspectiva de Leonardo Boff. **Resultados:** O protagonista se destacou em projetos de pesquisa, ensino e extensão, obtendo um currículo exemplar, decisivo para ingresso na Residência na Universidade de São Paulo. Durante a pandemia (2020/2021), enquanto residente atuou em enfermarias especializadas para pacientes com transtornos mentais e COVID-19, e como responsável pelo Ambulatório Integral no Instituto de Psiquiatria da USP. Nos anos seguintes (2022/2023), após ser aprovado em 1º lugar, cursou mestrado em enfermagem na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), assumindo funções docentes na Residência a qual é egresso e em uma especialização multiprofissional em saúde mental. Em 2024, ingressou em 1º lugar no doutorado em enfermagem na UNIFAL. Demarca-se também, aprovações em processos seletivos (3) e concursos públicos como enfermeiro (3), organização de livros (14), publicação de artigos (40) e capítulos de livros (42). **Conclusões:** evidencia-se a importância do curso de Enfermagem na UFV como um instrumento de transformação social e pessoal. Ao oferecer oportunidades de educação e crescimento a indivíduos de diversas origens, o curso forma enfermeiros competentes, promove o desenvolvimento humano e a construção de futuros.

Fonte de financiamento: Não se aplica.

Conflito de interesse: Não possuo.

Descritores: Empoderamento; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Autonomia Profissional; Universidades; Enfermagem.

¹ Enfermeiro. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: jvma100@gmail.com